

К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ СРЕДНЕВЕКОВОГО ПЕРИОДА

Нурмухамедова Ш.З

д. арх., проф. Ташкентский архитектурно-строительный университет

М. Д. Джамилова

магистр Ташкентский архитектурно-строительный университет

Аннотация. Статья посвящена изучению раннесредневековых и средневековых сельских поселений периода V—VIII веков. Также в статье рассматриваются работы ученых, изучавших этот период истории архитектуры Средней Азии.

Ключевые слова: средневековье, сельские поселения, памятники, жилища, культовые постройки, Кургантепа, Актепа, гора Муг, Пенджикент, караванные пути, Пайкенд, Ак-Бешим, Суяб, кухендиз, шахристан, рабод.

Введение. Изучение сельских поселений Средней Азии раннего средневековья относится к числу актуальнейших проблем на современном этапе. В. А. Нильсен в работе «Архитектура Средней Азии V-VIII вв., собрал большой материал об архитектуре сельского поселения раннесредневекового периода. В работе затрагиваются вопросы становления сельской феодальной архитектуры и типы сельского поселения. Следует отметить, что во время работы В. А. Нильсена над его книгой сельских поселений было раскопано еще достаточно мало [3]. История сельских поселений в основном реконструировалась по археологическим материалам. Только в последние годы среднеазиатские археологи стали уделять внимание их более детальному изучению, и то не во всех историко-культурных областях. Наиболее изученным в этом отношении является Хорезм. Здесь исследовано много памятников различных периодов, в том числе раннесредневекового — афригидского периода IV-VI вв. На основе памятников Беркуткалинского оазиса С. П. Толстовым была сделана попытка обрисовать социальную структуру нового — феодального общества и пути развития городов и селений раннесредневекового Хорезма [1].

Основная часть. Средняя Азия в силу своего географического положения являлась важным узлом исторических процессов. Через Среднюю Азию с древнейших времен пролегали караванные пути. Эта область была важнейшим транзитом в международной торговле между Востоком и Западом. Через данную область неоднократно «прокатывались» волны иноземных завоевателей и отдельные районы попадали под власть эфталитов, тюрок, арабов и т.д. Все

это не могло не отразиться на процессах, протекавших в области архитектуры. Распад Кушанского царства повлек за собой нарушение экономики и упадок хозяйственной и культурной жизни. Это усугублялось еще и постоянными внешними вторжениями, разрушением городов и ирригации. Но этот период не был длительным. Уже в середине V в. намечается подъем экономики, развиваются ремесла. Именно к этому времени может быть отнесено формирование среднеазиатского феодального города. В этот период в Средней Азии были сложившиеся культурно-исторические области, известные по письменным источникам. Но сведения древних авторов отрывочны и часто противоречивы. Поэтому для решения важных исторических проблем большое значение имеют археологические материалы [6]. Детальный анализ всех материалов из разных районов Средней Азии позволяет выявить локальные варианты культуры этих регионов, устойчивые признаки архитектуры. В силу различных географических условий в регионах формируются специфические особенности топографии оазисов (типы городов и отдельных сооружений). Именно в тот период окончательно формируются историко-культурные области с определенными чертами духовной и материальной культуры (тип жилищ, хозяйство, язык, письменность, искусство).

Изучение путей формирования и развития среднеазиатского города является одной из ключевых проблем среднеазиатской археологии. Основываясь, прежде всего, на скурых данных письменных источников, концепцию развития города впервые предложил В. В. Бартольд, в последующем - А. Ю. Якубовский. Согласно этой концепции, город первоначально развивается близ замка (кухендиза), а впоследствии первоначальный город (шахристан) обрастает торговыми предместьями (рабадами), куда в IX-X вв. переходит центр городской жизни. По А. Ю. Якубовскому, основным населением дофеодального города являлись богатые землевладельцы и крупные торговцы с их слугами. Ему возражал С. П. Толстов, который считал, что города нового типа в раннем средневековье возникают в виде торгово-ремесленного посада при замках крупных феодалов. Основной довод в пользу стихийного сложения поселения у стен замка сторонники гипотезы шахристана-посада видели в неправильной планировке средневековых шахристанов, отличающейся от прямоугольных в плане городов античности [5].

Сельскими поселениями Хорезма много лет занимается ученица С. П. Толстова Е. Е. Неразик, посвятившая им две монографии. В первой из них, озаглавленной «Сельские поселения афригидского Хорезма» (1966), характеризуется экономическая и общественная жизнь Беркуткалинского оазиса в VI—VIII вв., рассматриваются вопросы типологического и

хронологического расположения памятников, жилища, культовые постройки. Вторая работа Е. Е. Неразик «Сельское жилище Хорезма (I—XIV вв.)» (1976) является продолжением первой. Как отмечает автор, в процессе работы над первой книгой возникло много вопросов, касающихся путей развития сельского жилища Хорезма, типов расселения, особенностей его земледельческой общины, структуры семьи и др. Стало совершенно ясно, что их решение зависит от накопления новых материалов, далеко выходящих за хронологические рамки (т.е. VI-VIII вв.). Потребовалось не только углубление в древность, но и знакомство с более поздними и средневековыми поселениями Хорезма. В этой работе на основе большого археологического материала рассматривается эволюция типов сельских жилищ Хорезма, развитие семьи – от начала нашей эры до позднего средневековья [2]. Кроме того, в работе приводится уникальный материал по проблемам сложения и структуры сельских поселений в Хорезме. Выше упомянутые работы Е. Е. Неразик являются важным вкладом не только в изучении сельских поселений Хорезма, но и других историко-культурных областей Средней Азии. Значительный интерес представляет комплексное изучение материалов из раннесредневековых слоев поселения Токкалы [7].

В изучении раннесредневековых сельских поселений большой вклад принадлежит Л. И. Альбауму. Раскопанные на юге Узбекистана, в Тохаристане, замки Балалыктепа, Джумалактепа, Зангтепа и Чаянтепа имеют важное значение в изучении раннесредневековых замков Средней Азии [8]. Так же ценен в этом отношении раскопанный Т. Аннаевым замок Куевкурбан. Изучением раннесредневековых сельских поселений Чаганиана занимался также и Э. В. Ртвеладзе, собравший интересный археологический материал по городам и селениям этого района [9,10,11,12]. Важные данные были получены Б. Я. Стависким в ходе раскопок поселения Яхшибайтепа, раскопано было несколько секционных домов, некоторые с парадным залом [3].

Чрезвычайно интересный материал по структуре раннесредневековых жилых поселений и отдельно стоящих жилых сооружений, технике строительства и внутреннем декоре получен в Сурхандарьинской области (Л. И. Альбаум [13]. Раннесредневековые сооружения исследовались в Кашкадарьинской [14,15,16,17] и Самаркандской областях [18,19,20,21]. В Ферганской долине исследуются остатки буддийского храма и жилых домов на раннесредневековом городище Кува [22], а в долине р. Ангрен получен интересный материал по структуре погребальных сооружений [23,24].

По сравнению с Хорезмом и Тохаристаном, сельские поселения Центрального, т. е. Самаркандского Согда менее изучены. Здесь в результате разведок в 1971-1973 гг. обследовано 1500 разноразмерных памятников

различных исторических периодов, но преимущественно раннесредневекового времени. Придаргомская система была обследована С. К. Кабановым сначала в 1961 г., а затем дополнительно в 1975 г. было выявлено 19 памятников, преимущественно домусульманского периода, среди которых самым крупным является Кургантепа площадью 120x100 м, с замком в середине (размером 50x40 м и высотой 10 м). Памятник датируется V-VI вв. н. э. [15]. Городища Пайкенд и Ак-Бешим являются важными в исследовании архитектуры периода раннего средневековья, в отличие от Самарканда и Бухары, где слои этого времени скрыты многовековым наследием последующих эпох и, в свою очередь, перекрывают более древние. Пайкенд и Суяб существовали примерно в одно время, т.е. с V - VI вв. до начала XI в. Эти границы позволяют, с одной стороны, выявить наследие античной эпохи, а с другой - проследить развитие согдийских городов раннего средневековья. Вместе с эталонным памятником всей согдийской археологии - Пенджикентом, где Г. Л. Семенов много лет работал под руководством Б. И. Маршака, эти три города охватывают основные области проживания согдийцев: центральный, западный и восточный регионы.

Однако научные сведения об архитектуре Средней Азии доисламского периода неполные, отрывочные и ни в коей мере не раскрывают ее своеобразия. Археологические раскопки дают нам самый разнообразный материал по архитектуре Средней Азии доарабского завоевания. Хорошо представляются нам топография и структура раннесредневекового города, планировка и композиция городских жилых домов, храмов, цитаделей, сельских укрепленных жилых построек, оборонительных и погребальных сооружений. Довольно много данных собрано о применявшихся материалах, конструкциях, об архитектурных элементах: колоннах, аркадах и пр., о технике и методах архитектурного декора, Если систематизировать этот материал и подвергнуть его анализу, то представление об архитектуре данной эпохи станет более полным.

Заключение. Примечательным для всех крупных археологических работ в Средней Азии является участие в них специалистов-архитекторов, которые при раскопках познают закономерности, заложенные в древних сооружениях, восстанавливают их былой облик, анализируют приемы строительной техники и художественного декора. Кроме того, они часто имеют возможность изучать сохранившиеся, но неизвестные науке постройки периода развитого средневековья. Так, Г.А. Пугаченкова, участвуя в Южно-Туркменистанской археологической экспедиции, смогла проследить всю историю развития архитектуры Южного Туркменистана, архитекторы М. А. Орлов, В. А. Лавров, В. И. Пилявский и др. много сделали для восстановления облика и структуры древних сырцовых сооружений Хорезма. Участие архитектора В.Л. Ворониной

в раскопках Актепа и, особенно, исследования культовых и жилых построек древнего Пянджикента, привело к написанию ценных научных работ о древней строительной технике, архитектуре древних городских жилых домов, технике и принципах древнего орнаментального декора.

Список используемой литературы:

1. Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. // Издательство Академии Наук СССР, М, Л., 1948. с 37-57.
2. Неразик Е. Е. Сельское поселения афригидсково Хорезме (По материалам Беркут-калинскова оазиса). // Издательство “Наука” Москва, 1966. с 8-15.
3. Нильсен В. А. Архитектура средней Азии V-VIII вв. // Издательство “Наука” Ташкент, 1966. с 11-31.
4. Шишкин В. А. Калаи Афрасиаб. — В кн.: Афрасиаб, Вып. 1.— Т. 1969.
5. Семенов Г. Л. Согдийский город V-XI вв. Формирование плана. (По материалам Пайкенда в Бухарском оазисе и Ак-Бешима в Семиречье) Дисс. в виде науч. док. на соискание ученой степени док. истор. наук// Санкт-Петербург, 2002.
6. Археология с древнейших времен до средневековья в 20 томах. Том: Средняя Азия в раннем средневековье" // “Наука” Москва, 1999. с 8-11.
7. Гудкова А. В. Ток-кала // Издательство “Наука” Узбекский ССР, Ташкент, 1964. с 5-9.
8. Альбаум Л. И. Балалык-тепе. К истории материальной культуры и искусства Правобережного Тохаристапа. // Издательство Академии Наук Узбекской ССР, Ташкент, 1960.
9. Ртвеладзе Э. В. Разведки в Чаганиане // АО-1974 г. М. С. 510–512
10. Ртвеладзе Э. В. Рекогносцировки в Чаганиане //АО-1976. М. С. 541 (совместно с О. С. Маликовым).
11. Ртвеладзе Э. В. Исследование средневековых памятников Чаганиана // АО-1978. М. С. 551–552 (совместно с М. Х. Исхаковым, Б. А. Тургуновым).
12. Ртвеладзе Э. В. Чаганиан // УСЭ. Т. X. Ташкент, 1980.
13. Альбаум Л. И. Памятник эпохи бронзы на территории Сурхандарьи // Общественные науки в Узбекистане. № 8. 1969., с. 69-79.
14. Кабанов С. К. Раскопки руин сельского поселения III—V вв. на Коштепе-2 близ Карши // Тезисы докладов сессии, посвященной итогам полевых археологических исследований 1972 года в СССР. Ташкент, 1973.

15. Кабанов С. К. Раскопки сельского поселения III—V вв. близ Карши // СА. 1978. № 1.
16. Кабанов С. К. Культура сельских поселений Южного Согда III—VI вв. // Ташкент, 1981.
17. Кабанов С. К. История материальной культуры Узбекистана. Вып 6. // Ташкент: 1965. Руины поселения III-V вв. в долине Кашкадарьи. — 71
18. Шишкина Г.В. История материальной культуры Узбекистана. Вып 2. // Ташкент: 1961. Раннесредневековая усадьба под Самаркандом. — 192
19. Обельченко О. В. История материальной культуры Узбекистана. Вып 7. // Ташкент: 1966. Сазаганские курганы. — 66
20. Обельченко О. В. История материальной культуры Узбекистана. Вып 8. // Ташкент: 1969. Миранкульские курганы. — 80
21. Обельченко О. В. История материальной культуры Узбекистана. Вып 9. // Ташкент: 1972. Агалыксайские курганы. — 56
22. Булатова-Левина В. А. / Древняя Кува; АН УзССР. Ин-т археологии. // Ташкент: Фан, 1972. — 95
23. Агзамходжаев Т. Р. Погребальные сооружения Чирчик-Ангренской долины I-VIII вв. н. э. Автореф. кан. дисс. // Ташкент 1966.
24. Агзамходжаев Т. Р. /Подземные каменные наусы около г. Ангрен // ИМКУ. Вып. 6. Ташкент 1966.